

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación
JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Folio electrónico: 112627/2025

Fecha de envío de la SCJN: 02/12/2025 10:21

Tipo y núm. de exp. de la SCJN: VARIOS 2222/2025

Tipo de acuerdo: TRÁMITE, ACUSE DE RECIBO, PARA CONOCIMIENTO, REQUERIMIENTO DE TURNO NOTIFICACIÓN(REQUERIMIENTO A OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN)

Núm. oficio de la SCJN: MI/PL/SSGA/XXVIII/20592/2025

Tipo y núm. de exp. del órgano remitente: NINGUNO 0/0

Fecha de recepción del órgano remitente: 03/12/2025 11:39

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 28/10/2025	(12) ORIGINAL	recepción conforme doce fojas

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

